

LA GRAN VICTORIA

QUE TUVO DON JUAN DE AUSTRIA, CONTRA LA ARMADA turquesa en el golfo de Lepanto á siete de octubre de 1571, dividida en tres famosos romances. El primero, cuando partió don Juan del reino de Sicilia, con toda la armada en busca de la del turco. El segundo, el presente que envió el Turco al señor don Juan. El tercero, otro presente que hizo el señor don Juan al Turco, con muy sabias respuestas.

PRIMERA PARTE.

De Sicilia con poder
la armada real partia,
en lindo acuerdo y concierto
don Juan de Austria la regia,
magnánimo y valeroso,
príncipe de gran valia,

hermano del rey de España,
que por general lo envia:
doscientas y ocho galeras,
eran todas de la Liga,
y veinte y seis naves gruesas,
seis galeazas habia

y veinte y cinco navios
 que provisiones traian;
 cuarenta y cinco fragatas
 iban con gente lucida:
 duques, condes y marqueses
 llevaba en su compañía,
 y capitanes famosos,
 soldados de gallardía.
 Un estandarte bordado
 de su galera pendia
 con un Cristo figurado,
 el cual llevaba por guia;
 que el Padre Santo de Roma
 á don Juan dado le habia.
 Año de mil y quinientos
 setenta y uno corria;
 á los quince de setiembre
 se salian de Mesina,
 de pífanos y tambores
 retumba la melodía:
 en busca van de la armada
 de la gente de Turquía,
 buscando de puerto en puerto
 sin punto de cobardía,
 dos bergantines delante,
 uno va y otro venia.
 A cuatro dias de octubre
 al punto que amanecia,
 una fragata avistaron,
 la cual noticias traia
 de la armada de los turcos
 que contra don Juan venia;
 trescientas y once galeras,
 bombardas treinta traia,
 y mas de treinta galeones
 con gente de Esclavonia:
 Alí Bajá, general,
 a questa armada regia,
 y en el golfo de Lepanto
 el turco se rehacia.
 Al oír esto don Juan
 su alto en la mar hacia,
 llamó á sus capitanes

en quien todo su bien fia;
 luego que los tuvo juntos,
 de esta suerte les decia:
 muy valerosos y espertos,
 flor de la caballería;
 ¿qué os parece, mis señores?
 vuestro parecer queria,
 si es bien que acometamos
 á esta gente enemiga.
 Muchos dijeron que no,
 que cierto no convenia
 que se pusiera en riesgo
 armada de tanta estima.
 El de Austria no responde,
 á cubierta se subia,
 y llamó al veneciano,
 que no tardó su venida,
 al cual dijo: buen conjunto
 de nosotros y la liga,
 ¿qué es lo que se debe hacer
 contra la gran paganía?
 Buen señor, demos en ellos,
 Barbaroja respondia.
 Llamaron al de Colona,
 que en doce galeras iba
 de nuestra Iglesia Romana,
 y lo mismo referia.
 Llamaron al general
 valeroso Juan de Doria,
 al cual dijo: capitan,
 vuestro parecer querria.
 El genovés con esfuerzo,
 al instante respondia:
 señor, demos la batalla,
 confundamos la Turquía.
 A don Alvaro Bazan
 á llamar tambien envia;
 el animoso español
 lo que se sigue decia:
 buen señor, acometamos
 á la gente de Turquía.
 El comendador mayor
 sin llamarle se venia,

recibéndole don Juan
 con debida cortesía,
 dijole: ilustre caudillo,
 príncipe de nombradía,
 la honra del rey Felipe,
 y de España norte y guía,
 ¿qué os parece?—Qué, señor?
 Yo de parecer sería
 que no volvamos atrás
 por ningún modo ni vía.
 Don Juan de Austria muy gozoso
 en la popa se subía,
 con voz alta dice á todos:
 magnánima compañía,
 esté cada cual á punto
 con su gente prevenida,
 que embestir quiero á los turcos;
 tened valor y osadía.
 Todos responden conformes;
 cada cual le prometía
 portarse como valiente,
 y vender cara su vida.
 Prontamente á su galera
 cada uno se volvía,
 todos tomaron las armas
 el que mas presto podía;
 prepáranse á punto de guerra,
 luego tomaron la vía
 para el golfo de Lepanto
 con esfuerzo y alegría.
 El día siete de octubre
 á las nueve horas del día
 descubrieron la armada,
 que gran orgullo traía.
 Y don Miguel de Moncada,
 con gran acuerdo acudía
 en aquel momento y hora
 donde don Juan le decía.
 Señor, sepa vuestra alteza
 que es la fiesta en este día
 de la Virgen del Remedio,
 festividad muy antigua,
 en la ciudad de Valencia,

donde tengo mi capilla;
 invoquemos tal Señora,
 que es prenda de gran valía
 para que hayamos victoria.
 Don Juan con fé muy cumplida
 encomendándose á ella,
 ofrendas le prometía,
 y el ilustre don Miguel
 cien doblas de oro ofrecía.
 Nuestro Dios que es piadoso,
 y á los suyos nunca olvida,
 por su gran misericordia
 gran calma en la mar había.
 Todos se ponen en orden,
 el turco lo mismo hacía,
 y la católica armada
 tres escuadras repartía,
 estando don Juan en medio,
 y el estandarte tendía.
 Don Juan de Austria con esfuerzo
 junto á la batería
 de una veloz fragata
 muy de priesa se metía;
 va de galera en galera
 infundiendo valentía,
 y en la mano siniestra
 un Crucifijo traía;
 su estoque en la otra lleva
 que gran ánimo imponía,
 animando á los soldados
 de esta suerte proseguía:
 amigos y hermanos míos,
 esforzada gente mía,
 hoy se muestre vuestro esfuerzo,
 la muy sobrada osadía
 en defensa de la fé,
 de morir en este día
 por Cristo crucificado
 y por su madre María.
 Allí un Padre teatino
 que el Papa enviado había
 les publicó un jubileo,
 en que á todos concedía

remision de sus pecados,
 y al que por la fé moria
 en esta naval batalla,
 la gloria le prometia.
 Ya despues de publicado
 á todos les absolvía,
 arrodillándose todos,
 y el príncipe se arrodilla,
 los ojos al crucifijo,
 estas palabras decia:
 Poderoso Rey del Cielo,
 mi fé grande en tí confia
 que me darás hoy victoria,
 por tu piedad cumplida:
 vuelve tus ojos piadosos,
 vuelve por tu esposa hoy dia,
 no sufras que la maltrate
 Mahoma con su tiranía.
 No mires nuestros pecados,
 Redentor y gloria mia,
 mas segun tu gran clemencia
 tu auxilio y favor me envia.
 Volviéndose á la real,
 bravo leon parecia,
 mandó luego disparasen
 un tiro de artilleria
 en señal de la batalla:
 otro el turco respondia;
 y tocando á alarma, alarma,
 Saboya y Malta embestia
 á Assambey y Barbarroja,
 que al encuentro les salia,
 diéronle gran rociada,
 de tiros y arcabuceria;
 aqui fue terrible encuentro
 y mortal carniceria;
 Zaracosa luego entró,
 Bayocerro en compañía,
 Juan de Doria sin temor
 delante se le ponía,
 dispara gruesos cañones,
 que contar no se podía,
 embiste con Zaracosa,

en un punto le rendia;
 Malabey, bajá famoso,
 á la batalla venia;
 don Alvaro le recibe
 con su buena artilleria,
 nueve galeras echó
 á pique con su venida,
 Mustafá turco animoso
 que las señas conocia,
 embiste á los venecianos
 dando muy gran voceria;
 venecianos con esfuerzo
 pelean que es maravilla,
 con galeras y galeazas,
 que espanto al turco ponía:
 Aly bajá espantado
 que siempre estuvo á la mira,
 viendo rétirar la flota
 y que iba de vecida
 muchos turcos á la mar,
 mucha galera rendida,
 de puro corage llora,
 su fortuna maldecia;
 de Zaracosa se queja
 porque engañado le habia;
 acordó de acometer
 con gran saña y mortal ira
 á la galera real,
 donde el príncipe asistia.
 El buen príncipe don Juan
 en tal punto no dormia,
 aguardole con pujanza,
 con fé firme y valentia,
 y encarando con el bajá
 bravamente le embestia.
 júntanse proa con proa,
 pelea quien mas podia,
 juegan de los arcabuces,
 flechas y escopeteria,
 el humo era muy grande,
 el fuego iba y venia
 parecia un bravo infierno,
 segun el estruendo habia,

unos dicen: Austria, Austria:
 otros Turquía, Turquía,
 cada uno procuraba
 de llevar la mejoría,
 y los nuestros hasta el árbol
 á puro pecho y herida
 ganaron cierto dos veces
 con esfuerzo y valentía.
 Los Turcos como leones
 cada cual se defendía,
 seis galeras le dan gente
 con diligencia muy viva,
 el marqués con tres galeras
 á don Juan favorecía,
 los soldados belicosos
 pelean quien mas podía,
 invocando á Santiago
 á Dios y santa María,
 la Turquesa real rindieron
 por la voluntad Divina.
 Murieron quinientos turcos,
 casi la flor de Turquía,
 don Lope de Figueroa
 su estandarte abatía,
 y alzando el de nuestra fé,
 la victoria se apellida.
 El principe victorioso
 á todas partes corría:
 y Juan de Doria á su lado,
 que dejar no le quería,
 donde habia mas peligro
 al punto lo socorría,
 do vieron al buen maltes
 su galera ya perdida,
 con seis galeras cercado
 de aquella gente maligna,
 de soldados caballeros
 vivos ninguno tenia,
 solo con cinco malteses
 la popa les defendía,
 los otros le habian muerto,
 mas rendir no se quería,
 y viniéndole socorro,

cobrando la que rendida
 estaba ya de los turcos
 de la popa se se sabía
 y apellidando victoria
 dijo: Austria viva, viva,
 Los turcos como esto vieron
 cada uno se rendía,
 sino el traidor de Ocali
 que se pusiera en huida,
 con sus doce galeotas,
 que de Argel sacado habia.
 El marques de Santa Cruz
 y el genovés le seguía,
 de doce cogieron siete
 y él escapado se habia,
 Cuatro horas duró el combate,
 que no hay pluma que lo escriba;
 treinta mil turcos murieron,
 y heridos muchos habia:
 murieron seis mil cristianos
 de la gentes mas lucida,
 y de heridos quince mil,
 los que escaparon con vida,
 ciento y sesenta galeras
 se ganaron este día,
 cuarenta echaron á fondo,
 que el bravoso mar subía
 veinte galeotas gruesas,
 mil piezas de artillería,
 quince mil esclavos fueron
 libres con mucha alegría;
 tres mil quinientos setenta
 turcos y mas se escribía
 que fueron presos cautivos,
 bajaes de muchas estina.
 Al comendador mayor
 de su parte le cabía
 una estremada galera,
 donde Mahomet venía.
 ayo de aquellos dos hijos
 que el baja mucho quería,
 á los dos los tomó presos,
 que iban en su compañía:

presentólos á don Juan,
 y este se lo agradecia.
 En la galera real
 del turco se descubrian,
 mas de ciento ochenta mil
 zequies de oro de valia
 moneda que es mas de escudo,
 y adornos de gran cuantia;
 muchos brocados y sedas,
 aljófar y perleria.
 La del bajá Zaraqosa

mil zequies de oro tenia:
 la presa se dió á la tropa;
 su alteza la repartia
 como liberal y franco,
 á quien Dios en la otra vida
 le dé su gloria y descanso,
 y á toda la herejia
 de los turcos la consuma
 segun España confia,
 y á nuestro buen Soberano
 guarde y alargue la vida,

SEGUNDA PARTE.

*Carta y presente que por medio de un embajador y gran comitiva envió
 el Sultan á don Juan de Austria.*

Yo Selim el gran Sultan,
 rey de reyes coronado,
 de siete imperios señor,
 que estan bajo de mi mando,
 Capadocia y Trevisonda,
 y el gran Cairo nombrado,
 emperador del gran Kan
 de Esclavonia llamado,
 de Costantinopla y griegos
 Tamorlan intitulado,
 emperador de Turquía,
 de Armenia y su reinado
 rey de setenta y tres reyes,
 que no digo ni he contado,
 señor de la Casa Santa
 que es lo que llora el cristiano.
 A vos, principe don Juan

de Austria intitulado,
 hijo del emperador
 Carlos quinto el esforzado
 hermano del rey Felipe
 el mas bien afortunado.
 General sois de la Liga
 de Venecia y el Romano,
 y de España la invencible,
 como siempre lo ha mostrado.
 Aqui os envio un presente,
 no conforme á vuestro estado;
 dichoso os podeis llamar,
 y en el mar afortunado,
 y mas por solo enviaros
 el presente que aqui os mando;
 si no es cual mereceis
 recibidlo de mi mano.

Tres trages de militar
 recibireis de buen grado,
 bordados de seda y plata,
 con oro muy estremado,
 forrados de finas martas
 muertas en monte Tartáreo.
 Seis tapetes de oro y seda,
 con un sedal de brocado
 para arrear la galera
 donde vais aposentado.
 Una cama de Turquía,
 pabellon á lo persiano,
 cobertor con vuestras armas
 todo en perlas recamado,
 un arnés de fuerte acero,
 un jaez para caballo
 hecho á la turquesa usanza,
 de piedras finas sembrado;
 dos alfanges damasquinos
 con vainas de oro esmaltados,
 y en las correas pendientes

está tu nombre bordado.
 En fin, príncipe don Juan,
 el presente ya contado
 no os lo doy por amistad,
 ni por miedo que he tomado;
 dõile yo por mis sobrinos
 hijos de aquel desdichado
 el famoso Ali Bajá,
 el cual era mi cuñado,
 muy querido de mi hermana
 de mi córte el mas privado,
 que los trateis como son,
 y asi estoy certificado
 que comen á vuestra mesa
 y van siempre á vuestro lado.
 Alá os lo pague, señor,
 príncipe muy afamado,
 y que os guarde de mi ira
 y de mi poder sobrado,
 que si Mahoma dormia,
 ahora estara desvelado.

TERCERA PARTE.

De la respuesta que dió don Juan de Austria al Gran Turco.

A tí Selim el Sultan,
 el que gran señor se llama,
 emperador sin tener
 la ceremonia romana.
 A ti rey de reyes, rey
 por tiránica demanda.
 Yo don Juan de Austráia, menor
 de los de la casa de Austria,

de emperadores y reyes
 de catolica prosapia:
 conforme á lo que tú escribes,
 voy respondiendõ á tu carta.
 Tu presente he recibido
 de grandeza y mano franca
 por el baja Assam-bey,
 y privado de tu casa;

no lo recibo por serte
súbdito ni Dios lo manda,
ni por amor que me tienes,
según tu ira me amenaza:
recíbolo porque sepan
la ocasión de tal jornada,
y de qué efecto procede,
por el órden de crianza,
y por último remate
por los ruegos de tu hermana,
no me tengo por dichoso,
porque de tu mano salga,
sino porque lo permite
Dios, en quien yo confiaba:
y si dices que señor
eres de la Casa Santa,
y lo llora el buen cristiano
algún día por desgracia:
guarda tú que no lo llores
en el cuerpo y en el alma.
Ahí te envío el sobrino
Asaybey, que así se llama
y Malabey el muerto
embalsamado en su caja.
Recibe, señor, el vivo,
pues Alá así te lo manda,
con arreos y preseas
de Italia, Flandes y España.
Con una veloz galera,
de oro y seda entapizada,
á donde va tu sobrino,
su persona aposentada
la librea de los remeros
es de seda azul y plata.
Mas de fino carmensí

dos corbertores de cama,
de fino oro de Florencia
labrados á la toscana
con rapacejos de aljofar
y de seda de Granada;
un Arnés hecho en Milan,
que arcabuz no le mellaba
estoque lindo de Flandes,
que el pomo es de una esmeralda;
y con arábigas letras
toda la baina labrada.
De ébano y de marfil
mesa á la turquesa usanza
almohada de brocado
por asiento, con tus armas
como Sultan, sobremesa
que en cien doblas se apreciaba;
tres mantas franjadas de oro,
seis paños de fina grana,
con armas de oro reales,
de la marca veneciana.
Recibe lo referido,
no porque te deba nada
del presente, que al presente
otro mejor no se halla,
y si no es cual tú mereces
tu gran merecer lo ensalza,
y mi buena voluntad
sé que enmendará mi falta.
Y si miedo en tí no existe,
tampoco en mí se halla.
Que duerma ó vele Mahoma
á mí nada se me daba;
sé bien que al infierno vela,
según las penas que pasa.

FIN.

CARMONA:

Imp. de D. J. M. Moreno. Descalzas. 1.